

MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA KREATIV VA ZAMONAVIY METODLARNING AHAMIYATI

Bekdurdiyev Zufarbek Shodlik o‘g‘li

*Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari agentligi tizimidagi Xorazm viloyati
Qo‘shko‘pir tuman ixtisoslashtirilgan maktabning matematika fani o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada matematika fanini o‘qitishda yangi pedagogik texnologiyalar, turli xil samarali metodlardan foydalanish, darslarni asosan amaliy mashg‘ulotlar bilan bog‘lagan holda olib borish haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Matematika, zamonaviy metodlar, xalqaro baholash.

Аннотация. В данной статье говорится об использовании новых педагогических технологий, различных эффективных методов в преподавании математики, проведении уроков преимущественно в сочетании с практическими занятиями.

Ключевые слова: Математика, современные методы, международное оценивание.

Annotation. According to this article, new pedagogical technologies are being used to teach mathematics in various effective ways and lessons are primarily conducted using practical exercises to make learning more interesting.

Key words: Mathematics, modern methods, international assessment.

Kirish. Hozirgi kunda matematika fanini o‘qitishda turli xil zamonaviy metodlar, chet el tajribalari o‘rganilib amaliyotga joriy etib kelinmoqda. Matematika fanini o‘qitishda kichik sinflardan boshlab, o‘quvchilarda mantiqiy fikrlashni oshirishga, mustaqil qaror qabul qilishni o‘rgatishga e’tibor qaratilishi lozim. Xorijiy davlatlar tajribalari shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilar matematika fanini bevosita hayotiy masalalar orqali bog‘lab o‘rganib borsa, juda yaxshi samara beradi. Dars o‘tish jarayonida amaliyotdan nazariyaga qarab mavzuni ochib berish, o‘quvchida darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Hayotiy hamda qiziqarli masalalarni yechish orqali o‘quvchilarda mavzu bo‘yicha ma’lumotlarni mustaqil tahlil qilish ko‘nikmasi rivojlanadi. Masalani yechishni bir necha usullar orqali o‘rgatish o‘quvchilarda matematik savodxonlikni oshiradi.

Asosiy qism. Darsni turli xil metodlar orqali tashkil qilish, dars samaradorligini oshirishda, o‘quvchilarni bilim ko‘rsatkichlariga oshirishga ijobiy ta’sir o‘tkazadi. Zamonaviy hamda interaktiv metodlar orqali dars o‘tish o‘quvchilarni fanga bo‘lgan qiziqishini ham oshiradi. Metodlar o‘quvchi yosh va fiziologiyasiga qarab tanlanishi lozim.

•Guruh lideri metodi

Bu metod o‘quvchilar o‘rtasida sog‘lom raqobat muhitini shakllantirish hamda fan bo‘yicha bilimlarini mustahkamlash uchun yaxshi samara beradi. Bu metod orqali bir haftalik darslar mobaynida o‘quvchilarning darsda faolligi hamda uy vazifasini bajarishi tekshirib ball berib boriladi. Dars jarayonida ham turli xil qiziqarli topshiriqlarni bajarganligi uchun ham o‘quvchi o‘z hisobiga ballarni qayd qilib boradi. Bir haftalik natija sinf kesimida aniqlanib, eng yuqori ball olgan o‘quvchi “**guruh lideri**” deb e’lon qilinadi. Bu metodning o‘qituvchi uchun yana

bir yaxshi jihati shundaki, har haftalik hisobotlar to'plab boriladi. Eng yuqori ball olgan o'quvchilar rag'batlantirilib, pastroq natija ko'rsatgan o'quvchilarda fan bo'yicha yuzaga kelgan bo'shliqlar aniqlanib, o'quvchi bilan alohida darsdan keyin mashg'ulotlar olib boriladi. Bo'sh o'zlashtirgan o'quvchilarga qo'shimcha topshiriqlar berib boriladi.

• **Thinking metodi**

“Thinking” so'zi ingliz tilidan tarjima qilganda fikrlash degan ma'noni bildiradi. Bu metod orqali o'quvchilarni turli xil muammoli vaziyatlarda qanday yo'l tutishlari, muammoli masalalarga qanday yechim topishlari kuzatiladi. Bu metod orqali ish olib boorish asosan rivojlangan davlatlar ta'lim dasturlariga ham kiritilgan. Cambridge ta'lim tizimida ham o'quvchilarni kichik yoshdan tanqidiy fikrlashlarini oshirish bo'yicha darsliklar ishlab chiqilgan. Bizda ham bu dastur Prezident maktablari kirish imtihonlarida joriy qilib kelinmoqda. O'quvchilarga masalani yechishni faqat strukturasi hamda bosqichlarini o'rgatish bilan cheklanib qolmasdan, balki shu masalani amaliyot bilan bog'lagan holda tushuntirish juda yaxshi samara beradi. “Thinking” metodini darsda foydalanishda asosan o'quvchilarga biror muammoli masala beriladi, shu masalaga har bir o'quvchi o'zi mustaqil ravishda yechim topishi kerak. So'ng eng optimal yechim aniqlanadi. Bunda o'quvchilarni masalani yechishga qaratilgan yechimlari ko'rib chiqiladi. Bu metodni qo'llash o'quvchilarning mustaqil fikrlashini hamda nutq madaniyatini oshirish uchun juda yaxshi samara beradi.

Bu kabi metodlarni dars jarayonlarida qo'llash orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini, masalaga mustaqil yechim topishini hamda kreativ fikrlashini oshirish mumkin bo'ladi. Dars jarayonlarini olib borishda zamonaviy axborot kommunikatsiya vositalaridan foydalangan holda, turli xil qiziqarli va interaktiv o'yinlar tashkil qilish darsda ijobiy muhitni shakllantirishda xizmat qiladi.

O'quvchilarni intellektual salohiyatini oshirish uchun turli xil xorijiy ta'lim tashkilotlari tomonidan tayyorlangan topshiriqlarni bajarib borishlari ham zamon talabidagi asosiy vazifa sanaladi. Xalqaro ta'lim tashkilotlari bunday topshiriqlar natijalarini butun dunyo mamlakatlari orasida tahlil qilib boradi. Bu ko'rsatkichlarda yuqori natijalarga erishish uchun bizning maktablarda ham xalqaro baholash tizimi joriy qilinmoqda.

Muhtaram prezidentimiz

Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2023-2024 o'quv yilida 500 ta umumta'lim maktablari Prezident hamda ixtisoslashtirilgan maktablar baholash tizimiga o'tkazildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad yangi xalqaro baholash tizimini, xalqaro ta'lim dasturlarini maktablarda tizimli ravishda joriy etishdan iborat.

Matematika fanini o'qitishda ham Prezident hamda ixtisoslashtirilgan maktablarda Xalqaro ta'lim dasturlari keng joriy qilib kelinmoqda. Chet el adabiyotlari tarjima qilinib, darsliklar xalqaro standartlar asosida qaytadan ishlab chiqilmqoda.

Xulosa. Matematika fanini o'qitishda turli xil kreativ yondashuvlar dars jarayonida yuqori natijalarni qo'lga kiritishda asos bo'ladi. Har bir darsni har xil zamonaviy metodlardan foydalanib o'tish, o'quvchilar uchun juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilarning mantiqiy fikrlashini oshirish hamda muammoli masalalarni yechishda mustaqil qaror qabul qilishini rivojlantiradi. O'qituvchilar

ham turli xil zamonaviy chet el adabiyotlardan samarali foydalanib, dars jarayonlarini yuqori saviyada tashkil qilsa, ta'lim sifatini oshishiga bevosita xizmat qiladlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yunusova D. "Matematikani o'qitishning zamonaviy texnologiyalari" (darslik) Toshkent-2007 yil.
2. Alixonov S. "Matematika o'qitish metodikasi". "O'qituvchi" Toshkent-1992-yil
3. Mirzayev Ch., Sodiqov U., Baxromov J. "Psixik taraqqiyot va ta'lim muammolari" O'zMU Pedagogika va umumiy psixologiya kafedrasini ilmiy maqolalar davriy to'plami. 2013 yil.